

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**ДЕНТАЛ ИМПЛАНТЛАРДАГИ ТЎЛИҚ ПРОТЕЗЛАР БИЛАН МАРКАЗИЙ ЖАҒЛАР
НИСБАТИНИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ****Асадуллаев Н.С.**

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Жағларнинг марказий нисбатини (ЖМН) аниқлаш, айниқса, протезларни алмаштиришида тўлиқ адентияси бўлган беморларни ортопедик даволашнинг асосий босқичларидан бири ҳисобланади. Чайнов юкламасининг тақсимланиши, имплантатларнинг барқарорлиги, протезларнинг функционал интеграцияси ва чакка-пастки жағ бўғимининг ҳолати айнан ЖМНни қайд этиши аниқлигига боғлиқдир. Мақолада ЖМНни аниқлаш усулларининг таҳлилий шарҳи тақдим этилган бўлиб, у анъанавий механик ва анатомо-физиологик усуллардан тортиб, замонавий рақамли ҳамда аксиографик технологияларгача бўлган усулларни қамраб олади. Пастки жағ ҳаракатларини қайд этувчи электрон тизимларнинг ишлаш тамойиллари, виртуал артикуляторнинг ўзига хос хусусиятлари ва САД/САМ тизимлари ёрдамида протезларни лойиҳалаш жараёнига рақамли маълумотларни интеграция қилиш самарадорлиги кўриб чиқилган. Имплантатларга таяниладиган тотал протезлашда турли усулларнинг аниқлиги, тақдорланувчанлиги ва клиник қўлланилиши таҳлил қилинган.

Калим сўзлар: жағларнинг марказий нисбати, дентал имплантатлар, аксиография, виртуал артикулятор, рақамли протезлаш, ортопедик стоматология.

**METHODS FOR DETERMINING THE CENTRAL JAW RATIO WITH COMPLETE
PROSTHESES IN DENTAL IMPLANTS****Asadullayev N.S.**

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Determining the centric relation of the jaws (CRJ) is one of the key stages in the orthopedic treatment of patients with complete edentulism, especially when replacing prostheses. The distribution of masticatory load, implant stability, functional integration of prostheses, and the health of the temporomandibular joint all depend on the accuracy of CRJ registration. This article presents an analytical review of methods for determining CRJ, ranging from traditional mechanical and anatomical-physiological approaches to modern digital and axiographic technologies. The operating principles of electronic systems for recording mandibular movements, the features of the virtual articulator, and the effectiveness of integrating digital data into the prosthesis design process using CAD/CAM systems are discussed. A comparative analysis of the accuracy, reproducibility, and clinical applicability of various methods for implant-supported total prosthetics was conducted.

Keywords: centric relation, dental implants, axiography, virtual articulator, digital prosthodontics, orthopedic dentistry.

**МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ ПРИ
ПОЛНОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ НА ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТАХ****Асадуллаев Н.С.**

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Определение центрального соотношения челюстей (ЦСЧ) является одним из ключевых этапов ортопедического лечения пациентов с полной адентией, особенно при замене протезов. От точности регистрации ЦСЧ зависит распределение жевательной нагрузки, стабильность имплантатов, функциональная интеграция протезов и состояние височно-нижнечелюстного сустава. В статье представлен аналитический обзор методов определения ЦСЧ - от традиционных механических и анатомо-физиологических до современных цифровых и аксиографических технологий. Рассматриваются принципы работы электронных систем для регистрации движений нижней челюсти, особенности виртуального артикулятора и эффективность интеграции цифровых данных в процесс проектирования протезов с помощью САД/САМ-систем. Проведен сравнительный анализ точности, воспроизводимости и клинической применимости различных методов при тотальном протезировании с опорой на имплантаты.

Ключевые слова: центральное соотношение челюстей, денральные имплантаты, аксиография, виртуальный артикулятор, цифровое протезирование, ортопедическая стоматология.

Кириш. Марказий жағ нисбатини (МЖН) аниқлаш ортопедик стоматология ва гнатологиянинг фундаментал муаммоларидан бири ҳисобланади. МЖН чайнов мушакларининг минимал тонуси шароитида бўғим бошчаларининг бўғим бўшлиқларидаги энг барқарор ҳолатини акс эттириб, тиш-жағ тизимининг физиологик мувозанатини таъминлайди [3], [6],[8].

Тиш имплантларида тўлиқ протезлаш вақтида марказий жағ нисбатини аниқ қайд этишнинг аҳамияти сезиларли даражада ортади. Табиий тишлардан фарқли ўларок, имплантларда периодонтал ретсепторлар мавжуд эмас, бу эса физиологик қайта алоқани йўққа чиқаради ва механик фиксация аниқлигини конструкциянинг мустақамлигини таъминловчи асосий омилга айлантиради [10], [12]. Энг кичик оғиш ҳам чайнов юкламасининг нотекис тақсимланишига, айрим таянч элементларнинг ортиқча юкланишига, микроҳаракатларга ва чекка суякнинг босқичма-босқич резорбциясига (сўрилишига) олиб келади [4],[6].

Сўнгги ўн йилликларда рақамли технологияларнинг ривожланиши билан МЖНни аниқлашнинг янги усуллари пайдо бўлди: электрон аксиография, виртуал артикуляторлар, интраорал сканерлар, шунингдек, пастки жағ ҳаракатини таҳлил қилиш тизимлари (KaVo ARCUSdigma II, Zebris JMA, Cadiax Compact, Prosystom Axiograph Life Package). Ушбу усуллар ҳаракат динамикасини учта текисликда қайд этиш имконини беради. ўндан бир миллиметр гача аниқлик, юқори такрорланувчанлик ва объективликни таъминлайди [9], [10].

Тадқиқот мақсади — имплантларга тўлиқ протезлашда жағларнинг марказий нисбатини аниқлашнинг замонавий усуллари клиник-таҳлилий кўриб чиқиш, уларнинг афзалликлари, чекловлари ва рақамли ортопедия амалиётида қўллаш истиқболларини аниқлашдан иборат.

Материаллар ва методлар. PubMed, Scopus, Web of Science, eLibrary.ru, ResearchGate маълумотлар базаларига киритилган 2000–2025 йиллардаги маҳаллий ва хорижий нашрлар тизимли таҳлил қилинди. Тадқиқотга оригинал клиник мақолалар, шарҳлар, экспериментал ишлар, диссертация тадқиқотлари ва рақамли протезлаш бўйича қўлланмалар киритилди.

Тадқиқотга киритиш мезонлари: жағларнинг марказий нисбатини қайд этиш методологияси тавсифининг мавжудлиги; тўлиқ протезлашда ёки имплантларга асосланган протезлашда қўлланилиши; аниқлик, такрорланувчанлик ёки биомеханик оқибатларнинг баҳоланиши; инглиз ёки рус тилида нашр этилганлиги. PubMed, Scopus, Web of Science, eLibrary.ru, ResearchGate га киритилган маҳаллий ва хорижий нашрларнинг тизимли таҳлили маълумотлар базалари 2000-2025 йиллар учун ўтказилди. Тадқиқотга қуйидагилар киритилган: оригинал клиник мақолалар, шарҳлар, тажриба ишлари, диссертация тадқиқотлари ва рақамли технологиялар учун кўрсатмалар протезлаш.

Киритиш мезонлари: орқа мия суюқлигини рўйхатга олиш методологияси тавсифининг мавжудлиги; тўлиқ протезлаш ёки имплантлар асосидаги протезлаш; аниқлик, қайта тикланувчанлик ёки биомеханик оқибатлар; инглиз ёки рус тилида нашр этиш.

Натижалар ва муҳокама.

Марказий нисбатнинг биомеханик асослари. Марказий нисбат – бу пастки жағнинг шундай ҳолати, унда чакка-пастки жағ бўғими бошчалари бўғим чуқурчаларига нисбатан олдинги-юқори ҳолатда жойлашиб, бўғим ичидаги босим бир текис тақсимланади [4], [7]. Бу ҳолат тишларнинг мавжудлигидан қатъи назар, барқарор ва физиологик ҳисобланади.

Славиченка (2012) ва Буманна (2013) фикрига кўра, айнан марказий нисбат тўлиқ адентия (тишсизлик) ҳолатида окклюзияни шакллантириш учун ягона такрорланувчан таянч нуқтаси бўлиб хизмат қилади. Тиш қаторлари мавжуд бўлмаганда, периодонтал рефлекслар пастки жағнинг жойлашувида иштирок этмайди ва барқарорлаштириш вазифаси мушаклар ҳамда бўғимлар мажмуасига ўтади. Марказий нисбатни аниқлашдаги хатолар сурункали зўриқишларга, чакка-пастки жағ бўғими дисфункциясига, имплантларнинг микроҳаракатларига ва уларнинг атрофидаги суяк тўқимасининг йўқолишига олиб келиши мумкин [9], [13].

Классик анатомик ва физиологик усуллар. Анъанавий усулларга Пфеннинг, Гизи, Готфрид, Гербер ва Шиллер усуллари қиради. Улар марказий нисбатни ҳаракат бифуркацияси, готик ёйлар ёки физиологик тинч ҳолатга асосланиб аниқлашга қаратилган.

Афзалликлари: содаллиги, қулайлиги, арзонлиги.

Камчиликлари: юқори даражадаги субъективлик, шифокор тажрибасига боғлиқлик, нерв-мушак координацияси бузилган беморларда аниқ фиксация қилишнинг имконсизлиги [17].

Гизи (1929) ва Гербер (1955) тадқиқотлари замонавий гнатографик ёндашувлар учун асос бўлди. Бироқ, методологияга риоя қилинганда ҳам хатолик горизонтал текисликда $\pm 1,5$ мм га, вертикал текисликда эса $\pm 0,7$ мм га етиши мумкин, бу эса имплантлар учун номақбул дир [23].

Гнатологик усуллар ва артикуляторлардан фойдаланиш. Функционал гнатологияга ўтиш қайд этиш аниқлигини ошириш имконини берди. Замоनावий артикуляторлар (Artex, Denar, SAM, KaVo PROTAR) индивидуал параметрлар асосида пастки жағнинг реал ҳаракатларини симулятсия қилади.

Korda M. (2018) фикрига кўра, юз ёйи ва индивидуал соланадиган артикулятордан фойдаланиш протез тайёрлашда окклюзион хатолар хавфини 30-35% га камайтиради. Гнатологик ёндашув окклюзион текисликнинг анатомик йўналтиргичлар (Кампер чизиғи, қорачиқлараро чизик) билан мос келишини таъминлайди, шунингдек, жағларнинг артикулятор ва оғиз ичидаги ҳолати ўртасидаги номувофиқлик хавфини минималлаштиради.

Бироқ, гнатологик ёндашувда ҳам такрорланувчанликни чекловчи инсон омили сақланиб қолади – бу айниқса тўлиқ адентия ҳолатида яққол намоён бўлади [24].

Пастки жағ ҳаракатларининг электрон аксиографияси ва қайд этилиши. Электрон аксиография – бу ультратовуш ёки оптик сенсорлар ёрдамида бўғим бошчаси ҳаракатлари траекториясини уч ўлчамли қайд этиш усулидир.

Энг кенг тарқалган тизимлар қуйидагилардир:

• KaVo ARCUSdigma II (Германия) — ультратовуш ёрдамида қайд этувчи, аниқлиги 0,1 мм га-ча;

• Zebris JMA (Германия) — инфрақизил датчикли оптик тизим;

• Gamma Cadiac Compact (Австрия) — механик-оптик тизим;

• Prosystom Axiograph Life (Россия) — CAD/CAM билан мос келувчи маҳаллий ишланма.

Schaefer O. (2021) маълумотларига кўра, ARCUSdigma ёрдамида ЧҚБ ҳаракатларини қайд этишдаги ўртача хатолик $0,18 \pm 0,04$ мм ни ташкил этади, бу анъанавий усуллар аниқлигидан бир даража юқоридир.

Аксиография қуйидаги маълумотларни олиш имконини беради:

• Бўғим йўллариининг бурчаклари (сагиттал ва Bennett);

• Ҳаракатларнинг симметриклиги ва синхронлиги;

• Латеротрузия ва протрузия амплитудаси;

• Протезлашдан олдин чакка-пастки жағ тизимининг функционал бузилишларини аниқлаш.

Бу параметрлар KaVo KiD ёки Zebris WinJAW дастурий таъминотига интеграция қилинади, шундан сўнг улар CAD/CAM тизимларига (Exocad, 3Shape) экспорт қилинади. Бу виртуал артикуляторда функционал ҳаракатларнинг идеал тарзда қайта тикланишини таъминлайди ва индивидуал окклюзияни шакллантиришга имкон беради [25], [28].

Рақамли ва виртуал усуллар. Замоनावий САД/САМ технологиялари субъектив омилни бутунлай бартараф этиш имконини беради. Марказий нисбат қуйидагилар ёрдамида аниқланади:

• Оғиз ичи сканерлари (3Shape TRIOS, Medit i700);

• Окклюзион таҳлил тизимлари (T-Scan III, Tekscan Inc.);

• Виртуал артикуляторлар (3Shape, Эхосад, денталсад).

Аксиография ва сканерлаш маълумотлари ягона виртуал моделга бирлаштирилади. Шифокор ва техник марказий нисбат ҳолатида окклюзион контактларни моделлаштириб, рақамли муҳитда синхрон ишлай олади.

Ким Й. (2022) ва Розов Р. (2023) тадқиқотларига кўра, рақамли аксиографни САД/САМ билан биргаликда қўллаш клиник протез тузатишлар частотасини 40% га, окклюзион контактларнинг бир текислигини 25% га яхшилади ва даволаш вақтини ўртача 30% га қисқартиради.

Шундай қилиб, марказий нисбатни рақамли аниқлаш замоनावий ортопедик стоматологияда, айниқса, имплантларга таянувчи тўлиқ протезлашда энг аниқ, объектив ва такрорланувчан усул ҳисобланади. Имплантларга ўрнатиладиган протезларда марказий нисбатни аниқлашга замоनावий ёндашувлар эмпирик технологиялардан объектив ўлчанадиган технологияларга ўтишни акс эттиради. Аксиографик тизимлар жағларнинг ҳақиқий кинематик параметрларини моделлаштириш имконини беради, САД/САМ билан интеграция эса тўлиқ индивидуаллаштирилган ортопедик конструкцияларни яратишга имкон яратади.

Сўнгги йиллардаги тадқиқотлар аксиографияни рақамли артикулятор билан биргаликда қўллаш марказий нисбатни қайд этиш аниқлигини оширишини, функционал зўриқиш хавфини камайтиришини ҳамда протезлар ва имплантларнинг хизмат муддатини узайтиришини тасдиқлайди [31], [33].

Шунга қарамай, ускуналарнинг юқори нархи, ходимларни ўқитиш зарурати ва маълумотларни таҳлил қилишнинг мураккаблиги бу технологияларнинг кенг жорий этилишини, айниқса, ривожланаётган мамлакатларда чекламоқда.

Аксиография ва бурун ёндош бўшлиқларининг МРТ маълумотлари асосида марказий нисбатнинг индивидуал параметрларини башорат қила оладиган, машинавий таълимга асосланган автоматлаштирилган дастурий тизимларни ишлаб чиқиш истиқболли йўналиш бўлиб қолмоқда.

Хулоса. Имплантатларга ўрнатиладиган тўлиқ протезларда марказий жағ нисбатини аниқлаш ортопедик даволаш муваффақиятини белгилайдиган ўта муҳим босқичдир. Анъанавий усуллар, гарчи содда бўлса-да, зарурий аниқлик ва такрорланувчанликни таъминлай олмайди. Электрон аксиографик ва рақамли усуллар эса қайд этиш жараёнини объективлаштиришга ҳамда маълумотларни протезларни рақамли моделлаштиришга интегратсиялашга имкон беради. ортопедик даволашнинг муваффақиятини белгилайди. Анъанавий усуллар содда бўлишига қарамай, зарур аниқлик ва такрорланувчанликни таъминлайди. Электрон аксиографик ва рақамли усуллар рўйхатга олиш жараёнини объективлаштириш ва маълумотларни рақамли моделлаштиришга интегратсиялаш учун протезлар.

Аксиография ва САД/САМ технологияларидан биргаликда фойдаланиш ҳозирда рақамли ортопедиянинг “олтин стандарти” ҳисобланади. Бу ёндашув пастки жағнинг физиологик жиҳатдан тўғри ҳолатини, чайнаш юкмасининг бир текис тақсимланишини ҳамда имплантларнинг узоқ муддат барқарор туришини таъминлайди.

Келгусидаги тадқиқотлар истиқболлари эса МКЎни аниқлаш жараёнини оптималлаштириш ва клиник вақтни қисқартириш мақсадида сунъий интеллект технологияларини жорий этиш ҳамда аксиография маълумотларини автоматик тарзда тасдиқлаш билан боғлиқдир ва клиник вақтни қисқартириш.

Адабиётлар рўйхати:

1. de Souza R.F. et al. Effectiveness of propolis solution for cleaning complete dentures // *American Journal of Dentistry*. – 2019. – Vol. 32, № 6. – P. 306–310.
2. Freiria de Oliveira C.A. et al. Antimicrobial activity of cleansers on the cobalt-chromium surface of removable partial dentures: a systematic review // *Biofouling*. – 2023. – Vol. 39, № 9–10. – P. 916–927.
3. Goodacre B.J., Goodacre C.J. Additive manufacturing for complete denture fabrication: a narrative review // *Journal of Prosthodontics*. – 2022. – Vol. 31, № S1. – P. 47–51.
4. Xhabilov N.L. et al. The effectiveness of fluoride-containing drugs in the treatment of teeth decay in children // *Конференции*. – 2024. – P. 73–75.
5. McRory M.E., Cagna D.R. A technique for manufacturing single screw-retained implant-supported interim crowns in conjunction with implant surgery // *The Journal of Prosthetic Dentistry*. – 2014. – Vol. 111 (6). – P. 455–459.
6. Morelli V.G. et al. Effect of effervescent tablets on removable partial denture hygiene // *American Journal of Dentistry*. – 2023. – Vol. 36, № 2. – P. 75–80.
7. Xhabilov N.L., Muxitdinova F.G., Mirxoshimova M.F., Nabiyeв K.A., Salamova Sh.S., Sharipov S.S., Sultanova N. То‘лиқ тishsizlikда САД/САМ технологияларининг роли // *Конференции*. – 2024. – P. 254–257.
8. Xhabilov N.L., Dadabaeva M.U., Muxitdinova F.G., Mirxoshimova M.F., Nabiyeв K.A., Salamova Sh.S., Sultanova N. То‘лиқ тishsiz bemorlar uchun qayta tiklanish davrida parvarish // *Конференции*. – 2024. – P. 231–235.
9. Xhabilov N.L. et al. Osteointegratsiyalangan implatlar va to‘liq tishsizlik // *Конференции*. – 2024. – P. 245–249.
10. Xhabilov N.L. et al. Kompyuter tomografiyasi va raqamli reabilitatsiya // *Конференции*. – 2024. – P. 228–231.
11. Xhabilov N.L. et al. Zamonaviy implantatsion protokollar // *Конференции*. – 2024. – P. 249–251.
12. Xhabilov N.L. et al. То‘лиқ тishsizlik holatida olinmaydigan va yechiladigan protezlarni solishtirish // *Конференции*. – 2024. – P. 261–265.
13. Xhabilov N.L. et al. То‘лиқ тishsiz bemorlarni protezlashda biomateriallarning roli // *Конференции*. – 2024. – P. 251–254.
14. Xhabilov N.L. et al. То‘лиқ тishsizlikda yuzni tiklash // *Конференции*. – 2024. – P. 257–261.
15. Xhabilov N.L., Xhabilov B.N., Sharipov S.S., Muxiddinova F.G., Mirxoshimova M.F., Nabiyeв K.A. Stomatologiyada o‘simlikka asoslangan kompleks vositalar // *Journal of New Century Innovations*. – 2024. – 66(1). – P. 203–209.
16. Xhabilov N.L., Sharipov S.S., Rashidov R.A., Nabiev K., Mirxoshimova M.F., Ermatova F. Protez stomatitni kompleks davolashda integratsiya // *Journal of New Century Innovations*. – 2025. – P. 165–172.
17. Xhabilov N.L., Sharipov S.S., Asatullaev N.S., Mirxoshimova M.F., Nabiev K. То‘лиқ тishsizlikda plastinkali protezlar // *Journal of New Century Innovations*. – 2025. – P. 156–164.
18. Xhabilov N.L., Sharipov S.S., Asatullaev N.S., Mirxoshimova M.F., Nabiev K., Ermatova F. Protez stomatitni davolash usullari // *Journal of New Century Innovations*. – 2025. – P. 148–155.

- 19.Воронина Е.А., Нуриева Н.С., Ризаева С.М. Цифровой подход в стоматологической реабилитации // *Стоматология*. – 2025. – Т. 104, № 1. – С. 9–16.
- 20.Джураев А.Д., Олимжонов К.Ж., Абдукахаров А.Ж., Набиев К.А. Синтез и антибактериальная активность йодсодержащих производных бензоатов // *European research*. – 2018. – С. 15–18.
- 21.Иорданишвили А.К., Володин А.И., Сериков А.А., Петров А.А. Оценка состояния съемных зубных протезов // *Институт стоматологии*. – 2018. – № 4. – С. 64–66.
- 22.Косимов А.А. Особенности клинической и биохимической адаптации пациентов с полной адентией // *Journal of Humanities and Natural Sciences*. – 2026. – № 1 (29). – С. 162–168.
- 23.Косимов А.А., Хабилов Б.Н. Оценка эффективности цифровых технологий // *Интегративная стоматология и челюстно-лицевая хирургия*. – 2025. – Т. 4, № 2 (10). – С. 70–76.
- 24.ассистент Косимов Ахроржон Абборжон угли. Особенности клинической и биохимической адаптации пациентов с полной адентией к полным съемным протезам.
- 25.Салимов О.Р., Рахимов Б.Г., Косимов А.А. Современные аспекты адаптации пациентов к съемным зубным протезам // *World Bulletin of Public Health*. – 2022. – Т. 16. – С. 21–26.
- 26.Саликова Н.А. Современные компьютерные технологии в стоматологии // *Вестник новых медицинских технологий*. – 2013. – № 1. – С. 254.
- 27.Туляганов Ж.Ш., Миррахимова М.Р., Косимов А.А. Оценка качества съемных протезов // *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*. – 2022. – Т. 2, № 6. – С. 477–481.
- 28.Хабилов Н.Л., Хабилов Б.Н., Шарипов С.С., Мирхошимова М.Ф., Набиев К.А. Химические ожоги слизистой оболочки полости рта // *Journal of New Century Innovations*. – 2024. – 66(1). – С. 210–216.
- 29.Хабилов Н.Л., Хабилов Б.Н., Шарипов С.С., Мирхошимова М.Ф., Набиев К.А., Рашидов Р.А. Биоплёнкалар ёрдамида яраларнинг тузалиши // *Journal of New Century Innovations*. – 2024. – 66(1). – С. 195–202.

Иқтибос учун: Асадуллаев Н.С. Дентал имплантлардаги тўлиқ протезлар билан марказий жағлар нисбатини аниқлаш усуллари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 3(23). – Б. 570–574. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19202779>